

ИСТОРИЯ НАУКИ

КОРОТКОЕ СООБЩЕНИЕ

УДК: 330

JEL: B31, B32

<https://doi.org/10.22394/2410-132X-2023-9-3-8-14>**УЧЁНЫЙ, ОРГАНИЗАТОР, ГРАЖДАНИН
(ПАМЯТИ ЧЛЕН-КОРР. РАН
ВАЛЕРИЯ ПЕТРОВИЧА ЧИЧКАНОВА –
СОВАТОРА И УЧИТЕЛЯ ЖИЗНИ)****О.С. СУХАРЕВ¹**¹ Институт экономики РАН, Москва, Российская Федерация; e-mail: электронный адрес o_sukharev@list.ru

Аннотация. Статья посвящена памяти выдающегося учёного и государственного деятеля члена-корреспондента РАН Валерия Петровича Чичканова, который был членом Редсовета журнала «Экономика науки», активно участвуя в его работе. Целью работы является описание основных идей, которые выдвигались им за последние три года жизни, нашедшие отражение в серии из девяти наших статей, а также демонстрация масштаба историчности фигуры этого человека для российской экономической школы и Российской академии наук. Методологию оставляет описательный и историко-библиографический анализ. Основным результатом сводится к систематизации главных предложений В.П. Чичканова по развитию РАН, регионов, команд управления: предложена альтернативная методика оценки этих команд в области государственного управления, политики импортозамещения, что суммарно отражает вклад в экономику и управление. Полезность и важность этих идей подчёркивает выдающуюся роль неординарного ученого В.П. Чичканова для российской науки.

Ключевые слова: Российская академия наук, фундаментальные исследования, наука государственного управления, региональное развитие, рейтинги, экспертиза

Информация о финансировании: Данное исследование выполнено без внешнего финансирования.

Для цитирования: Сухарев О.С. Учёный, организатор, гражданин (Памяти член-корр. РАН Валерия Петровича Чичканова – соавтора и учителя жизни) // *Экономика науки*. 2023. Т. 9. № 3. С. 8–14.

<https://doi.org/10.22394/2410-132X-2023-9-3-8-14>

HISTORY OF SCIENCE

NOTE

UDC: 330

JEL: B31, B32

<https://doi.org/10.22394/2410-132X-2023-9-3-8-14>**SCIENTIST, ORGANIZER, CITIZEN
(DEDICATED IN LOVING MEMORY
TO THE CORRESPONDING MEMBER
OF RAS VALERY PETROVICH CHICHKANOV)****O.S. SUKHAREV¹**¹ Institute of Economics of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia; e-mail: o_sukharev@list.ru

Abstract. The paper is dedicated to the memory of the outstanding scientist and statesman, Corresponding Member of the Russian Academy of Sciences, Valery Petrovich Chichkanov, who was a member of the Editorial Council of the journal Economics of Science and actively participated in its work. The goal is to describe the main ideas that he reproduced over the last three years of his life, which are reflected in a series of nine articles.

Additionally, it aims to demonstrate the significance of his figure for the Russian economic school and the Russian Academy of Sciences. The methodology used is descriptive and historical-bibliographical analysis. The main result of this study is the systematization of V.P. Chichkanov's main proposals on the development of the Russian Academy of Sciences, regions, and management teams. It also proposes an alternative methodology for assessing these teams in the field of public administration and import substitution policy, which collectively reflects their contribution to the economy and management. The originality and role of the Corresponding Member of RAS V.P. Chikanov for Russian science emphasize the usefulness and importance of these ideas.

Keywords: Russian Academy of Sciences, fundamental research, public administration science, regional development, rankings, peer review

Funding: This research received no external funding.

For citation: Sukharev, O.S. (2023) Scientist, Organizer, Citizen (Dedicated in loving memory to the Corresponding Member of RAS Valery Petrovich Chichkanov). *Economics of Science*, 9(3), 8–14. <https://doi.org/10.22394/2410-132X-2023-9-3-8-14>

ВВЕДЕНИЕ

Российская академия наук и экономическая наука 18 сентября 2023 г. понесла тяжёлую утрату, поскольку ушёл из жизни советник Президента РАН, член-корр. РАН Валерий Петрович Чичканов. Он являлся членом Редакционного совета журнала «Экономика науки», с большим энтузиазмом войдя в этот совет, от души и искренно агитируя своих коллег на аналогичные действия. Я благодарен Валерию Петровичу за это и многим обязан ему. Три года нашего плотного сотрудничества и человеческого общения оставили неизгладимый след в моей душе, многому научили. Все это заставило меня написать эту статью, обобщая те мысли, которые мы с ним обсуждали и публиковали вместе за указанный период времени. Хочу сказать, что он всегда с желанием и большим энтузиазмом работал, звонил, предлагал, выслушивал возражения и иное мнение, анализировал, соглашался, либо высказывал иные аргументы и доводы.

Поздравляя его с днём рождения 25 июля в этом году, я услышал в свой адрес добрые и тёплые слова, которые были неожиданные для меня, но я искренно отреагировал, что сожалею только об одном, что мы поздно познакомились, а Валерий Петрович засмеялся и ответил, зато как плодотворно нагоняем. Он всегда находил очень умный и интересный и с юмором ответ.

Настоящая статья – это не экскурс в биографию, поскольку о Валерии Петровиче имеются биографические публикации, в частности,

прекрасная книга его внука Романа Чичканова о деду, изданная к юбилею в 2022 г. (Чичканов Р.А., 2022), весьма символично озаглавленная: «Высота». Действительно, Валерий Петрович представлял эту высоту и как учёный, и как организатор науки, и как государственный деятель, и как гражданин своей страны.

Здесь хотел бы показать наши результаты, полученные в ходе личного сотрудничества с Валерием Петровичем. Конечно, о многих наградах, ещё советского периода я узнал позже, но то, что этот человек возглавлял академические институты в АН СССР, был вице-президентом Уральского отделения АН СССР и советником нынешнего Президента РАН, знал изначально. Но это нисколько не мешало работе, поскольку Валерий Петрович никогда об этом не думал и не вспоминал при мне, ориентируясь только на решение стоящих вопросов, касающихся экономики России и государственного управления. Наши беседы лично или по телефону всегда касались только дела. Поэтому целью статьи будем считать описание некоторых важных для российской экономики и науки идей, которые нашли отражение в наших публикациях. Эти идеи вынесены в заглавие нижеследующих небольших параграфов, чтобы сразу обозначить позицию В.П. Чичканова. Отмечу, что она была глубоко продуманной, принципиальной, научно обоснованной, генерируемой в ходе скрупулёзного анализа с учётом свойств государственного управления. Остановимся на трёх основных моментах.

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК ДОЛЖНА ОБЛАДАТЬ ФУНКЦИЯМИ ЭКСПЕРТИЗЫ И УПРАВЛЕНИЯ НАУКОЙ

Чичканов В.П. считал ошибочным решением передать институты РАН под управление Минобрнауки России в ходе так называемого реформирования РАН с 2013 г., а неисполнение пункта о финансировании науки согласно действующему законодательству – значимым нарушением (Чичканов, Сухарев, 2022б; Чичканов, Сухарев, Волков, 2022; Чичканов, Сухарев, Беляевская-Плотник, 2021). Во всяком случае, в разговорах со мной и наших совместных публикациях значится именно такая позиция, которую он всецело отстаивал. Важнейший акцент Валерий Петрович делал на экспертную функцию науки в целом и РАН в частности, возрождение прикладной науки – НИИ, КБ, опытных производств, без которых трудно представить дальнейшее развитие научно-технического комплекса России.

По существу, речь идёт о повышении управляемости развитием науки, научными исследованиями, о важности постановки стратегических планов развития научных организаций. Кстати, Чичканов В.П. прекрасно понимал заложенные в организацию работы РАН неэффективности. У меня был с ним почти двухчасовой разговор про выборы в РАН, где я откровенно акцентировал все проблемы. Отмечу высочайшую культуру восприятия материала, информации, умение отсеять эмоциональную часть и сосредоточиться на главном у Валерия Петровича. И при этом он ни разу не сказал, что я не прав. Более того, в свою статью (Чичканов, Сухарев, 2021а) мы ввели фразу, что если конкурс 18 человек на место, а выборы раз в три года, то нужно 54 года, чтобы избрать всех этих людей в предположении, что они достойные, не говоря о том, что могут появиться новые. Таким образом, он глубоко понимал весь контур проблем, в том числе объективных, зафиксированных в правилах работы научных организаций. Тем не менее, Валерий Петрович отмечал, что решения должны быть инкрементальные, но критиковал своих коллег по РАН за пассивность

и отсутствие должной энергии в отстаивании своих позиций.

По экспертной функции РАН вышла самостоятельная статья (Чичканов, Сухарев, Волков, 2022), где сформулирован общий доктринальный подход к экспертизе государственных решений вообще, не только с участием РАН, а с развёртыванием общих процедур экспертизы в системе подготовки государственных решений. Его опыт государственной деятельности был в этом определяющим, к тому же при подготовке статьи мы привлекли специалиста по экспертизе проф. В.И. Волкова, у которого в докторской диссертации рассматривались некоторые аспекты организации экспертизы. Тем самым Валерий Петрович всегда опирался на профессиональное мнение, сотрудничая со специалистами, не абсолютизируя свои оценки в решении многих научных и организационных вопросов.

ПОЛИТИКА ЗАМЕЩЕНИЯ ИМПОРТА – ТОЧНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ И РАЗВЁРТЫВА- НИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВ

Санкции 2022 г. застали российскую экономику не вполне подготовленной, несмотря на то, что на протяжении восьми лет, начиная с 2014 г., российская экономика уже испытывала внешнее давление. Показателем в этом смысле выступают списки параллельного импорта вместо списков открытия новых отечественных производств и приоритетов в области замещения импорта, которые, по идее, можно было бы установить в программах развития отраслей с 2015 г., когда было проведено заседание Государственного совета Российской Федерации по импортозамещению. Отсутствие государственного управления, опирающегося на процедуры планирования, и сведение этих процедур только к бюджетному плану, даже на три года, не позволило системно взглянуть на проблему импортозамещения, которую пришлось заново ставить и решать уже в 2022–2023 гг. Проведя исследования с Валерием Петровичем, нам удалось показать, что были совершены ошибки на уровне трактовки

Учёный, организатор, гражданин
(Памяти член-корр. РАН Валерия Петровича Чичканова – соавтора и учителя жизни)

политики замещения импорта на уровне государственного управления, в частности сведения стратегии импортозамещения к экспортной стратегии, что является только частным случаем, и не может подаваться в системном ракурсе (Чичканов, Сухарев, 2022а). Макроэкономическая политика также может противодействовать политике замещения импорта, например, высокая процентная ставка тормозит инвестиции, следовательно, развёртывание отечественных производств. Таким образом, В.П. Чичканов прекрасно осознавал, что решение может быть только системным и осуществляться на систематической основе, а не локально. Тем не менее, Россия показывает успехи в области замещения импорта, в частности, в сельском хозяйстве и оборонной промышленности как самостоятельных и весьма специфических отраслях экономики.

РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ НЕ ПО РЕЙТИНГАМ, А ПО РЕЗУЛЬТАТАМ

Учитывая, что Валерий Петрович являлся ярчайшим представителем региональной советской школы исследователей, его не могли не беспокоить проблемы регионального развития. Современную концепцию пространственного развития он считал, мягко говоря, недоработанной, и не вполне адекватной. Когда стали рейтинговать регионы, это вызвало у него бурную реакцию негодования. Помню, он позвонил мне, и начал перечислять до 1,5 десятков недостатков этой методики. Сказал, что необходимо обобщить наиболее значимые недостатки и дать свою простую методику оценки команд управления из не более 7–10 показателей. Базовая методика включала несколько десятков показателей, что размывало общую оценку, делая её фактически неверной. Именно такой подход пока сохранён, но, надеюсь, под воздействием наших с Валерием Петровичем работ все-таки будет скорректирован. Мы предложили методику из десяти показателей (Чичканов, Сухарев, 2021б; Чичканов, Сухарев, Беляевская-Плотник, 2021). Разумеется, оценивать надо по результатам развития, а рейтинги и индексы съедают конкретику этой

оценки. Значит нужно оценивать по самым значимым показателям – каждому избирательно, изучая причины отличий в динамике и факторах развития.

Конечно, В.П. Чичканова удручало, когда что-то не делалось или не принималось во внимание, а ошибки не исправлялись. Поэтому мы даже в рукописи вносили частенько некоторые изменения или коррективы, добавляя тот или иной аспект.

В общем, отмечу, что, если по многим направлениям в общественных науках, насколько мне известно, затруднены процессы обучения молодёжи, подлинной подготовки кадров (по многим причинам), то Валерий Петрович, представляя советское поколение учёных и государственников, именно работал с молодёжью, обеспечивая целенаправленное доведение их знаний до своего уровня или хотя бы немного приблизив их к этому. С учётом того, что такого рода исходы крайне редки сегодня, что составляет острую проблему воспитания научных кадров, данная деятельность Чичканова В.П. – это также его вклад в развитие и науки, и Академии наук как организации.

Исследование регионов России, особенно Дальнего Востока и Урала – это его конёк как советского периода творчества, так и современного. В последние годы он изучал это развитие с позиции принятия государственных решений и документов, а также проблем освоения Арктики, обеспечения энергетической безопасности и решения социальных проблем. Акценты на методы принятия решений обеспечили появление методики оценки управленческих региональных команд, предложений по изменению подходов в области пространственного развития. Его идеи 1990 г. в этом плане, которые остаются актуальными и сегодня, касались бюджетного федерализма и самостоятельности регионов, которую он не представлял без эффективной координации из центра. Они переизданы в журнале «Экономические стратегии» в 2022 г. под названием «Экономические реформы в России сквозь призму времени» (Т. 24, № 2(182) – С. 92–107). Конечно, в этой статье излагается концептуальное видение изменений в СССР

с общей целью сохранить страну и республики, единство развития. Это фундаментальные идеи, которым, я полагаю, В.П. Чичканов был верен до конца своей жизни.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итог настоящей статьи, посвящённой памяти крупного учёного и государственного деятеля Валерия Петровича Чичканова, отмечу, что в ней приведены лишь некоторые его научные позиции и результаты последних 3–4 лет, размышления, которые мне удалось непосредственно слышать, записывать, обсуждать с ним, иногда полемизируя. Но всегда это было с его стороны с большой глубиной, пониманием и желанием сделать полезное для своей любимой страны – России.

Это был настоящий учёный, талантливый организатор науки, в разное время руководитель двух академических институтов Академии наук СССР в Хабаровске и Свердловске (на его малой родине), верный гражданин своего отечества, работающий на его благо с удовольствием и огромным желанием до последнего своего дня. Отмечу, что 1 сентября 2023 г., а также примерно 6 и 10 сентября мы работали с ним над статьёй по технологическому суверенитету, которую успели закончить и выслать в журнал «Экономические стратегии» по просьбе Валерия Петровича. Он уже находился в больнице и активно там работал. Поэтому трагическая весть 18 сентября стала ошеломительной, никак не коррелирующей с такой энергией и желанием жить и работать.

По последним научным работам Валерия Петровича можно выделить следующие наиболее важные результаты.

Во-первых, развитием науки необходимо управлять, начиная с организации всего контура науки, всех звеньев, включая ликвидацию так называемого «мёртвого поля» фундаментальной науки (Чичканов, Сухарев, 2021а), которое сформировалось в результате ошибочных решений, начиная с 1990 гг. и усугублялось с 2013 г. Требуется восстановить управляемость институтами и на порядок увеличить активность Президиума РАН в управлении секциями РАН, а также изменить

подходы в области выборов в РАН. Эти вещи мы обсуждали с ним открыто и откровенно. Он считал, что много безобразий в этом направлении сделано, отдельные из которых исправить трудно, но необходимо.

Во-вторых, следует развивать и нормативно обеспечивать экспертную функцию фундаментальной науки РАН (Чичканов, Сухарев, Волков, 2021).

В-третьих, перспектива государственного управления видится в планировании, причём не только стратегическом, о чём имеется даже федеральный закон¹, который плохо работает, но и во всех иных видах планирования, включающего качественные прогнозы и оценки, экспертизу правительственных решений (Чичканов, Сухарев, 2022б).

В-четвёртых, в условиях жестких санкций и развязанной экономической войны против России, требуются точные приоритеты в области замещения импорта и государственная политика, не камуфлирующая проблему, а решающая её за счёт развёртывания собственных производств (Чичканов, Сухарев, 2022в; Чичканов, Сухарев, 2022а).

В-пятых, региональным командам управления придаётся первостепенное значение, как и оценке принимаемых ими решений. Критическому анализу подвергнут рейтинговый подход, как в этой области, так и применительно к ранжированию регионов по научно-технологической компоненте с предложениями изменить подход – раздельно анализировать развитие науки и техники, технологий, без уводящей в сторону агрегации (Чичканов, Сухарев, Воробьева, 2022; Чичканов, Сухарев, 2021б; Чичканов, Сухарев, Беляевская-Плотник, 2021).

Следует отметить, что Валерий Петрович мне передал своё интервью по региональному развитию СССР от 1990 г., напечатанное на машинке, на жёлтых листах бумаги. Оно произвело такое глубокое впечатление на меня, что было предложено отсканировать этот текст, отредактировать и опубликовать

¹ Федеральный закон от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации».

Учёный, организатор, гражданин
(Памяти член-корр. РАН Валерия Петровича Чичканова – соавтора и учителя жизни)

в журнале «Экономические стратегии», на что любезно и с большим желанием согласился главный редактор проф. А.И. Агеев. Это интервью вышло, по-моему, в 2022 г. Не пересказывая данный материал, подчеркну, что, на мой взгляд, если бы В.П. Чичканова послушали в 1990 г., была бы сохранена большая страна и мы имели совершенно иную и позитивную траекторию развития без крахов и катастроф.

Не случайно Валерий Петрович, став вице-премьером правительства России в сложный период конца 1980-х – начала 1990-х гг., курировал региональное развитие, поскольку был специалистом высочайшего класса, возглавляя академические институты в регионах, проводя работу в рамках Уральского отделения АН СССР, подготовив множество докладов по развитию регионов СССР.

Наконец, в статье 2023 г. нам удалось отразить подходы и ошибки при измерении технологического суверенитета и в принципе технологического развития. Валерий Петрович согласился с доводами и также пришёл к выводу, что потребуется иная система статистического учёта (Чичканов, Сухарев, 2023).

Отмечу, что общение с Валерием Петровичем всегда было интересное, зажигающее и завораживающее, он окутывал

своими размышлениями, вариантами решений и всегда внимательно слушал предложения, соглашаясь или расширяя некоторые из них. Когда мы не могли видеться – обычно он звонил и чётко излагал идеи, требующие проработки или подготовки какой-то бумаги к тому или иному чиновнику Правительства РФ. Так мы проработали, по существу, три года – три последних года его жизни, жизни учёного, организатора и гражданина, потому что принципиальность и честность в отношениях подчеркивала не только его научную, но и гражданскую позицию. Три года единой позиции и желания дать новые решения или убеждать от крупных ошибок современных государственных деятелей, а также укрепить РАН, дать простор в её развитии. Вот какие это были три года. Даже 10 сентября, сказав, что он в больнице, он ожидал выписки и сказал, что нужно после 20-х чисел сентября обязательно увидаться. К сожалению, этому не суждено было случиться... Пусть светлая память о Валерии Петровиче всегда живёт, как и его труды и идеи на благо нашей страны, российской экономической школы, как напоминание управленцам как надо жить, работать, беречь людей, общаться с ними и решать насущные задачи в интересах всего общества, а не отдельных лиц.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Чичканов В.П., Сухарев О.С. Возможности науки в инновационном процессе: «измерение технологий» // Экономика науки. 2023. № 9(1). С. 36–44. doi: 10.22394/2410-132X-2023-9-1-36-44
2. Чичканов В.П., Сухарев О.С. Импортзамещение: перспективные решения // Научный вестник ОПК РФ. 2022а. № 2. С. 81–88. doi: 10.52135/2410-4124_2022_2_81
3. Чичканов В.П., Сухарев О.С. Перспективы стратегического государственного управления в России // Экономист. 2022б. № 1. С. 23–31.
4. Чичканов В.П., Сухарев О.С. Развитие Российской академии наук: решение организационных задач // Экономические стратегии. 2021а. № 3. С. 120–129. doi: 10.33917/es-3.177.2021.120-129
5. Чичканов В.П., Сухарев О.С. Рейтинги в управлении экономикой: информативность и целесообразность // Научный вестник ОПК России. 2021б. № 3. С. 72–82. doi: 10.52135/2410-4124_2021_3_72
6. Чичканов В.П., Сухарев О.С. Экономическая война против России: методы проведения и противодействие // Научный Вестник ОПК России, 2022в. № 1. С. 71–75. doi: 10.52135/2410-4124_2022_1_71
7. Чичканов В.П., Сухарев О.С., Беляевская-Плотник Л.А. Проблемы оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в системе регионального стратегического планирования // Научный Вестник ОПК России. 2021. № 2. С. 70–75.
8. Чичканов В.П., Сухарев О.С., Волков В.И. Экспертиза решений в системе государственного управления // Экономические стратегии. 2022. № 1(181). С. 80–91. doi: 10.33917/es-1.181.2022.80-9

Учёный, организатор, гражданин
(Памяти член-корр. РАН Валерия Петровича Чичканова – соавтора и учителя жизни)

9. Чичканов В.П., Сухарев О.С., Воробьёва М.В. Научно-технологическое развитие России: проблемы измерения в региональном разрезе // Научный вестник ОПК России. 2022. № 3. С. 74–79. doi: 10.52135/2410-4124_2022_3_74
10. Чичканов Р.А. Высота. О человеке, учёном, романтике. Москва: ИНЭС, РУБИН, 2022. 296 с.

Информация об авторе / Информация об авторах

Сухарев Олег Сергеевич – доктор экономических наук, профессор, главный научный сотрудник Центра институтов социально-экономического развития Института экономики РАН, профессор кафедры «Теория и методологии государственного и муниципального управления» факультета государственного управления МГУ, Scopus Author ID: 56736819100, ORCID: 0000-0002-3436-7703 (Российская Федерация, 217418, г. Москва, Нахимовский проспект 32; e-mail: o_sukharev@list.ru; www.osukharev.com).

REFERENCES

1. Chichkanov, V.P., Sukharev, O.S. (2023) Possibilities of science in the innovation process: “measuring technologies”. *Economics of Science*, 9(1), 36–44. doi: 10.22394/2410-132X-2023-9-1-36-44 (in Russ)
2. Chichkanov, V.P., Sukharev, O.S. (2022a) Import substitution: promising solutions. *Scientific Bulletin of the Defense Industry of the Russian Federation*, 2, 81–88. doi: 10.52135/2410-4124_2022_2_81 (in Russ)
3. Chichkanov, V.P., Sukharev, O.S. (2022b) Prospects for strategic public administration in Russia. *Economist*, 1, 23–31. (in Russ)
4. Chichkanov, V.P., Sukharev, O.S. (2021a) Development of the Russian Academy of Sciences: solving organizational problems. *Economic Strategies*, 3, 120–129. doi: 10.33917/es-3.177.2021.120-129 (in Russ)
5. Chichkanov, V.P., Sukharev, O.S. (2021b) Rankings in economic management: information content and expediency. *Scientific Bulletin of the Defense Industry of Russia*, 3, 72–82. doi: 10.52135/2410-4124_2021_3_72 (in Russ)
6. Chichkanov, V.P., Sukharev, O.S. (2022c) Economic war against Russia: methods of conduct and counteraction. *Scientific Bulletin of the Defense Industry of Russia*, 1, 71–75. doi: 10.52135/2410-4124_2022_1_71 (in Russ)
7. Chichkanov, V.P., Sukharev, O.S., Belyaevskaya-Plotnik, L.A. (2021) Problems of assessing the effectiveness of the activities of executive authorities of the constituent entities of the Russian Federation in the system of regional strategic planning. *Scientific Bulletin of the Defense Industry of Russia*, 2, 70–75. (in Russ)
8. Chichkanov, V.P., Sukharev, O.S., Volkov, V.I. (2022) Expertise of decisions in the public administration system. *Economic Strategies*, 2022, 1(181), 80–91. doi: 10.33917/es-1.181.2022.80-9 (in Russ)
9. Chichkanov, V.P., Sukharev, O.S., Vorobyova, M.V. Scientific and technological development of Russia: problems of measurement in a regional context. *Scientific Bulletin of the Defense Industry of Russia*, 3, 74–79. doi: 10.52135/2410-4124_2022_3_74 (in Russ)
10. Chichkanov, R.A. (2022) Height. About a man, a scientist, a romantic. Moscow: INES, RUBIN (in Russ)

Authors

Oleg Sergeevich Sukharev – Doctor of Economics, Professor, Chief Researcher of the Center for Socio-Economic Development Institutes of the Institute of Economics of the Russian Academy of Sciences, Professor of the Department of Theory and Methodology of State and Municipal Administration, Faculty of Public Administration, Moscow State University, Scopus Author ID: 56736819100, ORCID: 0000-0002-3436-7703 (Russian Federation, 217418, Moscow, Nakhimovsky prospect 32; e-mail: o_sukharev@list.ru; www.osukharev.com).

**Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.
The author declares no conflict of interest.**

Поступила в редакцию (Received) 24.09.2023

Принята к публикации (Accepted) 26.09.2023